

CHINNI MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISH OQOVA SUVLARINI KOAGULYANT VA FLOKULYANTLAR YARDAMIDA TOZALASH

Xolov Farrux Mamalatifovich

Mirzo Ulug’bek nomidagi Samarqand Davlat Arxitektura

Qurulish unversiteti, o’qituvchi

f.xolov@samdaq.edu.uz.

Annotatsiya: Chinni mahsulotlari ishlab chiqarish oqova suvlarini tozalashda koagulyant va flokulyantlarni qo’llash natijasida tozalangan oqova suvlardagi mualluq moddalar miqdorini 10 – 20 mg/lgacha tushirishga va tozalash samarasi 22 – 97 % gacha erishish mumkin hamda koagulyant va flokulyantlar ulushi 60 mg/l va 1,7 mg/l ni tashkil qiladi. Ishlab chiqarish oqova suvlarni tozalashda koagulyant va flokulyantlarni birgalikda qo’llashga nisbatan faqat flokulyantlarni qo’llash ancha samara beradi

Annotation: Porcelain works after using coagulant and flocculent in clearing the sewages, weighted material in cleanyed water to water fall before 10 – 20 mg/l and as a result effect of the defogging is reached 22 – 97 % composition coagulant and flocculent forms 60 mg/l and 1,7 mg/l. When clearing the sewages only coagulant and flocculent, result peelings more efficient then when use flocculent together.

Keyinlarda yillarda aholi ehtiyojlarini qondirish maqsadida har xil turdagi sanoat korxonalarini jadal suratlar bilan o’sishda davom etmoqda. Shu nuqtai nazardan atrof muhit va ekologik holat kundun-kunga murakkablashib bormoqda, shuning uchun sanoat va ishlab chiqarish oqova suvlarini tozalash darajasi dolzarbligicha qolmoqda. Shularni hisobga olib ilmiy izlanuvchilar oldida sanoat oqova suvlarini tozalash bo’yicha dolzarb masalalar paydo bo’lmoqda. Olimlar tomonidan bu masalalarning yechimlarini topish maqsadida har xil ilmiy izlanishlar olib borish natijasida har xil turdagi ixcham qurilma, tinitish va tindirish inshootlari va tozalash jarayonlarini jadallashtirish inshootlari yaratilmoqda.

Shu kunga qadar har xil turdagi sanoat oqova suvlarini tozalashda fizik – kimyoviy, termik va boshqa turdagi usul hamda tinitish, tindirish, tozalash inshootlari ishlatilib kelinishiga qaramasdan atrof muhitning ifloslanish darajasi ortib bormoqda, shuning uchun atrof muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan samarali foydalanishni ta’minlashga yo’naltirilgan qator qarorlar qabul qilinmoqdi.

Ayrim turdagi sanoat korxonalarini ishlab chiqarish jarayoniga katta miqdorda ichimlik darajasidagi suvlarni talab qiladi. Shuning uchun bu turdagi suvlarni tejab ishlatish shu kunning dolzarb vazifalari bolib qolmoqda. Bunda tabiiy suv

havzalaridan samarali foydalanish, ularni muhofaza qilish, texnologik jarayonlarini ishlab chiqish va joriy etish bo'yicha, shuningdek ichimlik suvlarini tozalashda samarali usullardan foydalanish chora tadbirlari nazarda tutilgan [1.7.8].

Bu turdagi sanoat oqova suvlarini tozalashda nafaqat ixcham qurilma va inshootlar, kimyoviy yo'llar bilan ham sanoat oqova suvlarini tozalash ishlari jadal sur'atlar bilan olib borilmoqda. Ilmiy izlanuvchlar tomonidan ilmiy izlanib olib borishga ehtiyojlar to'g'ilmoqda. Hukumatimiz tomonidan so'nggi yillarda O'zbekistonda bu turdagi qurilish loyihalash ishlarini yaxshilashga qaratilgan. Shuning uchun sanoat oqova suvlarini tozalashning yangidan-yangi usullari va ixcham inshootlarini yaratish zarurati tug'ilmoqda [12].

Buning uchun shu soha ilmiy izlanuvchilari tomonidan yaratilayotgan har xil turdagi kam chiqindili ixcham qurilmalar va inshootlar, koagulyant hamda flokulyantlar yaratish shu kunning dolzarb muammolarining yechimi bo'lib qolmoqda [4.6.12]. Yaratilgan qurilma va inshootlar yordami sanoat oqova suvlarini tozalashda ishlash unumdorligini oshirish va qisqa muddatda katta miqdordagi oqova suvlarga ishlov berish hamda qisqa muddatlar ichida cho'ktirilishi kerak bo'lgan moddalarni cho'ktirishga erishish maqsadga muvofiqdir. Buning natijada tabiiy suv havzalarining ifloslanishini oldi olinadi va atrof muhit ekologik holatining buzilishiga, tabiiy suv havzalarining ifloslanishi hamda atrof muhit ifloslanishiga yo'l qo'yilmaydi deb hisoblaymiz [5.10.13].

Tabiiy suv havzalari va atrof muhit ifloslanishining oldini olish maqsadida, zamon talab darajasidan kelib chiqqan holatda zamonaviy qurilma va kimyoviy moddalardan foydalanib, chinni mahsulotlari ishlab chiqarish sanoat korxonasi oqova suvlarini tozalashning zamonaviy yo'llarini ishlab chiqish va kerakli darajada tozalash inshootlarini yaratish va qurish talab etiladi. Buning natijasida chinni mahsulotlari ishlab chiqarish sanoat korxonasi oqova suvlarining tozalash inshootlarini yaratish, ishlab chiqarishda hosil bo'lgan oqova suvlarni tozalash jarayonini jadallashtirishda koagulyant va flokulyantlarni qo'llashga ham to'g'ri keladi. Buning natijasida tozalanayotgan chinni mahsulotlari ishlab chiqarish sanoat korxonasi oqova suvlarining tozalanish samaradorligi oshadi va atrof muhit hamda tabiiy suv havzalari ifloslanishining oldi olinadi.

Yuqoridagi masala yuzasidan so'ngi yillarda birgina chinni mahsulotlari ishlab chiqarish sanoat korxonasi oqova suvlarini tozalash maqsadida koagulyant, anion va kation ko'rinishidagi flokulyantlarni qo'llab bir qator ilmiy ishlar olib borildi. Shu jumladan bizlar olib borgan tadqiqot natijalaridan ma'lum bo'ldiki, chinni mahsulotlari ishlab chiqarish sanoat korxonasi oqova suvlarini tozalashda fizik-kimyoviy usullar bilan ishlov berilganda ancha samarali natijalarga erishganligimiz ma'lum bo'ldi. Bular ishtirokida amalga oshirilgan tadqiqotlar natijasida, atrof

muhitning ekologik holati va tabiiy suv havzalari ifloslanishining qisman bo'lsada oldi olishga olib keldi [1.2.3.13].

Sanoat korxonalarining oqova suvlarini tozalashda hosil bo'ladigan cho'kmalarni qayta ishlatish maqsadga muvofiqdir, chunki sublarni tozalashda har xil turdagi shlamlar hosil bo'ladi, bu shlamlarni sanoat korxonasi oqova suvlarini tozalashda ishlatish natijasida koagulyant va flokulyantlar sarfini bir oz bo'lsada tejashga va atrof muhitga tashlanadigan chiqindilar miqdorini ham kamaytirishga olib keladi [1.5.9.13].

Bizlar olib borgan tadqiqot natijalari shundan iboratki, chinni mahsulotlari ishlab chiqarish sanoat korxonasining oqova suvlari koagulyant va kation ko'rinishli flokulyantlar bilan birgalikda tozalanganda, oqova suvlarni tozalash darajasi 20 % dan 97 % gacha natijaga erishildi. 5 soat davomida olib borilgan ko'zatishtalar natijasida maksimal tozalash darajasi 97 % ni tashkil qildi. Yana davom ettirilgan keyingi 3 soat davomida 19 % dan 86 % gacha natijaga erishildi. Chinni mahsulotlari ishlab chiqarish sanoat korxonasining oqova suvlari kation ko'rinishli flokulyantlar bilan tozalanganda, oqova suvlarni 42 % dan 70 % gacha tozalash darajasiga erishildi. 6 soat davomida olib borilgan ko'zatishtalar natijasida maksimal tozalash darajasi 70 % ni tashkil qildi. Yana davom ettirilgan keyingi 4,0 soat davomida 50 % dan 97 % gacha natijaga erishildi [1.2.3.14].

Kation ko'rinishli flokulyantlar bilan chinni mahsulotlari ishlab chiqarish sanoat korxonasining oqova suvlarini tozalash jarayoniga nisbatan, koagulyant va kation ko'rinishli flokulyantlar bilan birgalikda tozalash jarayonida tindirish vaqti va tozalash samarasi ancha yuqoriligi quyidagi jadvalda yaqqol ko'rinadi.

Chinni mahsulotlari ishlab chiqarish sanoat korxonasining oqova suvlarini tozalash inshootlariga kelish tartibi soatlar mobaynida o'rtalashtirilganligi uchun koagulyant 60 mg/l va flokulyant 1,8 mg/l miqdorida koagulyant va kation ko'rinishli flokulyant birgalikda qo'llanilganda tozalash darajasi 20 % dan 97 % gachaga deyarli 5 soat davomida tindirish natijasida erishildi. Kation ko'rinishli flokulyantlar 3,3 mg/l miqdorida qo'llanilganida tozalash darajasi 42 % dan 70 % gachaga deyarli 6 soat davomida tindirish natijasida erishildi [1.2.3.12.14].

Chinni mahsulotlari ishlab chiqarish sanoat korxonasining oqova suvlarini tozalashda olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, koagulyant va kation ko'rinishli flokulyantlar qo'llanilganda, kation ko'rinishli flokulyantlar qo'llanilganga nisbatan, tindirish vaqti va tozalash samarasi yuqoriligi ma'lum bo'ldi va shuning uchun koagulyant va kation ko'rinishli flokulyantlar qo'llanilganda erishilgan natijalar qo'yidagi jadvalda keltirilgan.

Chinni mahsulotlari ishlab chiqarish sanoat korxonasining oqova suvlarini ishlov berishda, koagulyant va kation ko'rinishdagi flokulyantlar qo'llanilganda tozalash samarasi ancha yuqoriligi bilan ajralib turadi. Koagulyant va kation

ko’rinishdagi flokulyantlar hamda kation ko’rinishdagi flokulyantlar qo’llanilib tozalangan chinni mahsulotlari ishlab chiqarish sanoat korxonasining oqova suvlardagi qoldiq muallaq moddalar miqdori 122 mg/l va 1314 mg/l ni tashkil qiladi [1.2.3.12.14].

Jadval – 1 da tajriba natijalari keltirilgan.

Tindirili sh vaqti, soat	Muallaq moddalarning tindirishdagi ulushi, mg/l	Muallaq moddalarning tindirishdan keyingi ulushi, mg/l	Tindirili sh darajasi, %
1,1	975	3325	22
1,2	1062	3238	24
1,6	1444	2856	33
2,0	1824	2476	42
2,4	1840	2460	43
3,2	2254	2046	52
3,6	3195	1105	74
4,0	4137	163	96
4,8	4175	125	97
5,2	3703	597	86
5,6	3015	1285	70
6,0	2331	1969	54
6,4	1852	2448	43
6,8	1373	2927	32
6,96	1190	3110	28
7,2	1096	3204	26
7,6	956	3347	22
7,9	854	3446	20

Bu turdagi koagulyant va kation ko’rinishli flokulyantlarni nafaqat chinni mahsulotlari ishlab chiqarish sanoat korxonasining oqova suvlarini tozalashda, bundan tashqari boshqa turdagi sanoat korxonalarini, ya’ni bundan tashqari granit, marmar va neftni qayta ishlov berish zavodlarining muallaq moddalari miqdori yuqori bo’lgan oqova suvlarini tozalashda ham ishlatish mumkin. Bundan tashqari qimmatbaho toshlarga ishlov berish zavodining oqova suvlarini tozalashda ham ishlatish mumkin.

Chinni mahsulotlari ishlab chiqarish sanoat korxonasining oqova suvlarini tozalashda kukun ko’rinishidagi yuqori molekular koagulyant va kationit ko’rinishli flokulyantlarni qo’llash maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Koagulyant va kation

ko’rinishli flokulyantlar bilan tozalangan chinni mahsulotlari ishlab chiqarish sanoat korxonasining oqova suvlarini cho’kmasi koagulyant va flokulyantlarsiz tozalashga nisbatan tinitilganda cho’kadigan cho’kmalarning miqdori ancha yuqoridir.

Yuqorida ko’rib o’tilgan tadqiqot natijalari shuni ko’rsatadiki, koagulyant va kation ko’rinishli flokulyantlarni qo’llab chinni mahsulotlari ishlab chiqarish sanoat korxonasining oqova suvlarini tozalash jarayoniga qo’llanilganda ancha samara beradi, shuning uchun koagulyant va kation ko’rinishli flokulyantlari nafaqat chinni mahsulotlari ishlab chiqarish sanoat korxonasining oqova suvlarini tozalashda yuqorida qarab o’tilgan korxonalarining oqova suvlarini tozalashda ham ishlatilishi maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI:

1. Гандурина Л. В., Буцева Л. Н., Штондина В.С., Бессмертнов Г.В., Гаврилов А.И. Физико – химическая очистка сточных вод фарфорового завода. ВСТ// Водоснабжение и санитарная техника. – № 12 – 1997, с. 10.

2. Oralovich, B., & Zokirov, M. R. (2023). KOAGULYANT VA FLOKULYANTLARDAN FOYDALANIB CHINNI ZAVODI OQOVA SUVLARINI TOZALASH. *Interpretation and researches*, 1(17).

3. Xushvaktov, B., Mirzayev, M., & Zokirov, M. R. (2023). FLOKULYANTLARNI QO’LLAB CHINNI ISHLAB CHIQRISH KORXONASINING OQOVA SUVLARINI TOZALASH. *Interpretation and researches*, 1(18).

4. Xolov, F., & Xushvaktov, B. (2024). KIMYO SANOATI OQOVA SUVLARINI TOZALASH USULLARI TAHLILI. *Interpretation and researches*, (4 (26)).

5. Алладустов, У. Б., & Холов, Ф. М. (2023). РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ПРОЦЕССЕ ДОБЫЧЕ ГЛИНЫ НА ПРОМЫШЛЕННОМ УЧАСТКЕ КУНГУРТАУСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(21).

6. Alladustov, U. B., & Kholov, F. M. (2023). RESEARCH OF THE PROCESS OF SEDIMENTATION OF SUSPENSION IN THIN-LAYER SETTENTS. *JOURNAL OF ENGINEERING, MECHANICS AND MODERN ARCHITECTURE*, 305-310.

7. Buta Oralovich Xushvaktov, Murod Namazovich Mirzayev, Nuriddin Axmadovich G’ofurov, & Ulziya Ayapovna Mirzabekova. (2023). SANOAT OQOVA SUVLARINI SHLAMLAR YORDAMIDA TOZALASH. *Innovative development in educational activities*, 2(18), 202–206. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8396971>.

8. Xushvaqtoʻv, B. O. (2023). YER OSTI QATTIQ SUVLARINI YUMSHATISH USULLARINING TAHLILI. *GOLDEN BRAIN*, 1 (2), 334–337.
9. Xushvaqtoʻv, B. O. (2023). OQOVA SUVLARNI TOZALASHDA HOSIL BOʻLADIGAN CHOʻKMALARGA ISHLOV BERISH. *Innovative Development in Educational Activities*, 2 (4), 24–27.
10. Xushvaktov, B. O., & Gʻofurov, N. A. (2023). SANOAT OQOVA SUVLARINI XROM (III) DAN TOZALASHDA pH MUHITINING TAʼSIRI. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(15), 86–90. Retrieved from <https://openidea.uz/index.php/idea/article/view/1582>.
11. Oralovich, B., Xolov, F., & Namazovich, M. (2024). SHAHAR OQOVA SUVINI BIOLOGIK TOZALASHDA IXCHAM QURILMANI QOʻLLASH. *Interpretation and researches*, 2(1 (23)).
12. Xushvaktov, B., Xolov, F., & Artikboyev, X. (2023). GILAM ISHLAB CHIQRISH KORXONASI OQOVALARINI FIZIK–KIMYOVIY USUL BILAN TOZALASH. *Interpretation and researches*, 2(3).
13. Нурматов, П. А., Холов, Ф. М., & Мирзаев, М. Н. (2020). ЕР ОСТИ СУВЛАРИНИНГ ИФЛОСЛАНИШГА МОЙИЛЛИГИ БЎЙИЧА МОНИТОРИНГИ. *Журнал Технических исследований*, 3(3).
14. СУЮНОВ, Ж., & ХУШВАҚТОВ, Б. (2020). Сут Заводининг Оқова Сувларини Коагулянтлар Ёрдамида Тозалаш. *ECLSS Online 2020b*, 157.